

Inhaltsverzeichnis

- [Vigilius Mountain ResortSüdtirol Zimmerab \\$193](#)
- [Für Totale Entspannung](#)

Feinschmecker - Die Südtiroler Weinstraße ist bekannt für ihre gehobenen Restaurants mit italienischer und tyrolischer Küche und besonderen Weinen. Aktivurlaub - Das Hotel bietet Skiaufbewahrung, Skiverleih und Skipässe. Spa-Pausen – Das Spa bietet Behandlungen mit lokalen Naturprodukten, Experten für Physiotherapie und Sporttherapie sowie Ayurveda-Behandlungen. Familien – Es gibt zahlreiche Aktivitäten für Kinder und einen Speisesaal nur für die Kleinen.

- Das familiengeführte Hotel Post begrüßt Sie in Bruneck/Bruneck mit echter Gastfreundschaft und vielen Annehmlichkeiten.
- Zeigt Hotels und Aufenthalte, die aktiv Sicherheitsmaßnahmen wie zusätzliche Hygieneverfahren, Richtlinien zum Tragen von Masken und mehr ergreifen.
- Einige verfügen über einen Kamin und eine Whirlpool-Badewanne.
- An der Rezeption stehen Ihnen rund um die Uhr Mitarbeiter zur Verfügung.

Unterkunft mit einer Bar, einem Garten, einem Spa- und Wellnesscenter. Dieses 3-Sterne-Hotel bietet eine Skiaufbewahrung und einen Tourenschalter. Die Unterkunft verfügt über ein Hamam, kostenloses WLAN im gesamten Gebäude und eine 24-Stunden-Rezeption. Als Gast des Hotels können Sie ein Frühstücksbuffet genießen.

Das Resort [deutschnofen](#) verfügt über einen Whirlpool im Garten und einen beheizten Außenpool. Die Gäste können auch im hoteleigenen Fitnessstudio oder auf den nahe gelegenen Tennisplätzen aktiv bleiben. Die Zimmer im Alpin Garden sind geräumig und verfügen alle über eine Terrasse oder einen Balkon. Sie sind mit einem CD-Player und einem LCD-TV ausgestattet. Italienische Küche und eine umfangreiche Weinkarte werden im Restaurant des Alpin serviert. Die Mahlzeiten werden mit frischen Zutaten aus der Region zubereitet und beinhalten vegetarische Optionen.

Vigilius Mountain ResortSüdtirol Zimmerab \$193

Ein kostenloser öffentlicher Skibus hält direkt vor dem Hotel. Im Sommer organisieren die Mitarbeiter Rad- und Wandertouren rund um die Dolomiten. Die Lagació Mountain Residence bietet kostenloses WLAN, kostenlose Parkplätze und geräumige Apartments im alpinen Stil in San Cassiano. Die großen Panoramafenster des Resorts blicken auf die umliegenden Dolomiten. Jede der Suiten des Lagació verfügt über eine eigene Quelle für Bergquellwasser aus einem separaten Wasserhahn. Kostenlosen WLAN, ein Flachbild-Sat-TV, ein Panoramabalkon, ein großes Badezimmer und ein geräumiges Wohnzimmer gehören zur Standardausstattung.

Für Totale Entspannung

Als Gast im Gasthof Wunder genießen Sie ein kontinentales Frühstück. Als Gast im Gasthof Wunder können Sie Aktivitäten in und um Auna di Sotto wie Radfahren genießen. Der Karersee liegt 33 km vom Hotel entfernt und die Gärten von Schloss Trauttmansdorff erreichen Sie nach 42 km. Der nächste Flughafen ist der 18 km vom Gasthof Wunder entfernte Flughafen Bozen.

Alpina Dolomites Gardena Health Lodge And Spa

Sie alle verfügen über eine Minibar und einen Flachbild-Sat-TV. Die Bar und das Restaurant im Rudolf Hotel sind auf italienische Küche, Trentiner Gerichte und lokale Liköre spezialisiert. Entspannen Sie auch im großen Garten mit Liegestühlen. Das Hotel Rudolf verfügt über einen kostenlosen Parkplatz im Freien. Die Ausfahrt Brunico Est der Staatsstraße E66 ist weniger als 2 km entfernt.